

СИНТАКСИС: СӨЗ ТІРКЕСІ МЕН СӨЙЛЕМНІҢ БАЙЛАНЫСЫ**Боранова Айгерим Ерлан қызы**

ШМПУ ҚТА 23/1 3-курс студенті.

aygerim800@gmail.com+998957730504

Ғылыми жетекші: Байкабилов Усербай Алимханович

Аннотация: Бұл мақалада қазақ тіл біліміндегі синтаксис саласының теориялық негіздері мен практикалық маңызы жан-жақты қарастырылады. Автор сөз тіркесі мен сөйлемнің өзара байланысын, олардың грамматикалық, мағыналық және құрылымдық ерекшеліктерін ғылыми тұрғыда талдайды. Сөз тіркесі сөйлемнің негізгі материалы ретінде қарастырылып, олардың тіл жүйесіндегі өзара тәуелді қызметі мысалдар арқылы негізделеді. Сонымен қатар, қазақ тіліндегі синтаксистік қатынастардың дамуы мен зерттелу бағыттары туралы мәліметтер беріледі.

Кілт сөздер: синтаксис, сөз тіркесі, сөйлем, грамматикалық байланыс, құрылым, мағына.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the theoretical foundations and practical importance of syntax in Kazakh linguistics. The author examines the relationship between word combinations and sentences, focusing on their grammatical, semantic, and structural features. Word combinations are viewed as the basic material for sentence formation, and their interdependent role within the language system is illustrated with examples. Additionally, the article discusses the development and research trends of syntactic relations in the Kazakh language.

Keywords: syntax, word combination, sentence, grammatical relation, structure, meaning.

Қазақ тіл білімінде синтаксис – тілдің құрылымдық жүйесін айқындайтын ең күрделі және маңызды сала. Ол сөздердің байланысу тәсілдерін, сөйлемнің құрылымдық жүйесін, мағыналық қатынастарын және олардың сөйлеу процесіндегі қызметін зерттейді. Синтаксис арқылы тілдің грамматикалық заңдылықтары жүзеге асып, адам ойын жүйелі түрде жеткізуге мүмкіндік туады. Сондықтан синтаксис саласының теориялық негіздері мен практикалық маңызы ерекше.

Синтаксистің негізгі зерттеу нысандары – сөз тіркесі мен сөйлем. Бұл екі категория өзара тығыз байланыста болып, тілдің мағыналық және грамматикалық құрылымын қалыптастырады. Сөз тіркесі сөйлем құраудың

негізгі материалы ретінде қызмет атқарады, ал сөйлем сол тіркестердің біртұтас мағыналық жүйеге айналған нәтижесі ретінде көрінеді. Сөз тіркесінсіз сөйлем де, синтаксистік байланыс та қалыптаспайды.

Қазақ тіл білімінде синтаксис мәселелерін алғаш зерттеген ғалымдардың бірі – Ахмет Байтұрсынұлы. Ол «Тіл-құрал» еңбегінде сөйлем мен сөз тіркесінің байланысын жүйелеп, олардың грамматикалық табиғатын анықтауға зор үлес қосты. Кейін С. Жиенбаев, М. Балақаев, Т. Сайрамбаев, Р. Әмір сынды ғалымдар бұл мәселені жан-жақты дамытты. Олар синтаксистік қатынастардың түрлерін, сөйлемнің құрылымдық үлгілерін және сөз тіркесінің сөйлемдегі қызметін нақты мысалдармен дәлелдеп көрсетті.

Сөз тіркесі – екі немесе одан да көп толық мағыналы сөздердің мағыналық және грамматикалық байланысы арқылы жасалған тілдік бірлік. Ол сөйлем ішінде бағыныңқы және басыңқы сөздердің байланысуынан құралады. Мысалы, «үлкен қала», «жас мұғалім», «жақсы оқушы» сияқты тіркестер сөйлем ішінде анықтауыштық қатынасты білдіреді. Ал «сабақ оқу», «жұмыс істеу» тіркестері – етістікті тіркестер болып, іс-әрекетті білдіреді.

Сөйлем – тілдің коммуникативтік қызметін жүзеге асыратын негізгі құрылымдық бірлік. Ол толық ойды білдіреді және предикативтік қатынасқа негізделеді. Сөйлем құрамындағы сөздер өзара синтаксистік байланысқа түсіп, грамматикалық тұтастық түзеді. Мысалы: «Жас мұғалім сабақ түсіндірді». Мұнда «жас мұғалім» – есімді сөз тіркесі, «сабақ түсіндірді» – етістікті сөз тіркесі. Бұл тіркестер бірігіп, толық ойды білдіретін сөйлемді құрайды.

Қазақ тіліндегі синтаксистік байланыстардың негізгі түрлері – сабақтаса және салаласа байланысу. Сабақтаса байланысу бағыныңқы-басыңқы қатынас арқылы жүзеге асады, мысалы: «жақсы адам», «үлкен үй». Ал салаласа байланысу тең дәрежелі сөздер мен сөйлемдердің арасындағы қатынасты білдіреді: «күн ашық әрі жылы».

Сөз тіркесі мен сөйлемнің арақатынасын түсіну синтаксистің негізгі ұстанымдарын айқындауға мүмкіндік береді. Сөз тіркестері сөйлемнің ішкі құрылымын құрай отырып, ойдың логикалық және мағыналық жүйелілігін қамтамасыз етеді. Осы тұрғыдан алғанда, сөз тіркесі мен сөйлем арасындағы байланыс – тілдің грамматикалық тұтастығының өзегі.

Синтаксистік зерттеулердің практикалық маңызы да зор. Мектеп пен жоғары оқу орындарында синтаксис курсына оқыту кезінде сөз тіркесі мен сөйлемнің арақатынасын дұрыс түсіндіру студенттің грамматикалық

сауаттылығын арттырады. Сонымен қатар, синтаксистік құрылымдарды талдау тіл мәдениетін дамытуға, сөйлеу шеберлігін жетілдіруге көмектеседі.

Қорытындылай келгенде, сөз тіркесі мен сөйлем синтаксистік жүйенің өзара тығыз байланысты құрамдас бөліктері. Сөз тіркесі сөйлем құраудың материалы болса, сөйлем – сол тіркестердің мағыналық және құрылымдық бірлігінің нәтижесі. Синтаксистік қатынастарды ғылыми тұрғыдан зерттеу қазақ тілінің дамуы мен тілдік мәдениетті қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Байтұрсынұлы А. Тіл – құрал. – Алматы: Ана тілі, 1992.
2. Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі (Синтаксис). – Алматы: Санат, 2004.
3. Байкабилов У. Қазіргі қазақ әдеби тілі (синтаксис). Ташкент, 2023.
4. Әмір Р. Қазақ тілінің синтаксистік құрылымы. – Алматы: Ғылым, 1998.
5. Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі мен сөйлем синтаксисі. – Алматы: Рауан, 1991.
6. Исаев С. Қазіргі қазақ тілінің грамматикалық құрылысы. – Алматы: Қазақ университеті, 2002.